

Publicaciones científicas sobre educación a distancia y sus características (Scientific publications on distance education and its characteristics)

Daniel Oliverio Ortiz Mota*: <https://orcid.org/0009-0002-3525-9883>

Universidad de San Carlos de Guatemala

*Autor para correspondencia: dortiz@sep.usac.edu.gt

Recibido: 15/03/2024

Aceptado: 15/062024

Publicado: 24/06/2024

Resumen. Introducción: la educación a distancia como modalidad educativa de relevancia motiva a su estudio, al ofrecer alternativas educativas en entornos con acceso físico limitado. **Objetivo:** analizar las publicaciones científicas emitidas entre 2017 y 2022 relacionadas con la temática de educación a distancia y sus características. **Metodología:** revisión documental descriptiva con revisión de artículos, tesis y libros publicados entre 2017 y 2022, a través de buscadores académicos como Google Académico y Redalyc; la muestra fue de 325 documentos. **Resultados:** la mayoría de investigaciones se publicaron entre 2021 y 2022 (61%), el 66% son de corte cualitativo y un 79% son estudios descriptivos; el 55% de investigaciones finales analizadas se enfocan en la educación a distancia. **Conclusión:** existe incremento de la producción de estudios vinculados al tema de estudio, entre 2020-2021, sobresaliendo los cualitativos descriptivos, lo que refleja el interés por conocer las experiencias en entornos de aprendizaje a distancia.

Palabras clave: revisión documental, educación a distancia, publicación científica, artículo científico

Scientific publications on distance education and its characteristics

Abstract. Introduction: distance education as an educational modality of relevance motivates its study, by offering educational alternatives in environments with limited physical access. **Objective:** to analyze the scientific publications issued between 2017 and 2022 related to the subject of distance education and its characteristics. **Method:** descriptive documentary review with review of articles, theses and books published between 2017 and 2022, through academic search engines such as Google Scholar and Redalyc; the sample was 325 documents. **Results:** the majority of research studies were published between 2021 and 2022 (61%), 66% are qualitative and 79% are descriptive studies; 55% of the final research studies analyzed are focused on distance education. **Conclusion:** there is an increase in the production of studies related to the topic of study, between 2020-2021, with the qualitative descriptive studies standing out, which reflects the interest in learning about experiences in distance learning environments.

Keywords: documentary review, distance education, scientific publication, scientific paper

Publicações científicas sobre educação a distância e suas características

Resumo. Introdução: a educação a distância como modalidade educacional relevante motiva seu estudo, pois oferece alternativas educacionais em ambientes com acesso físico limitado. **Objetivo:** analisar as publicações científicas editadas entre 2017 e 2022 relacionadas ao tema educação a distância e suas características. **Método:** revisão documental descritiva com análise de artigos, teses e livros publicados entre 2017 e 2022, por meio de mecanismos de busca acadêmica como Google Scholar e Redalyc; a amostra foi de 325 documentos. **Resultados:** a maioria das pesquisas foi publicada entre 2021 e 2022 (61%), 66% são qualitativas e 79% são estudos descritivos; 55% das pesquisas finais analisadas têm como foco a educação a distância. **Conclusão:** há um aumento na produção de estudos vinculados ao tema de estudo entre 2020-2021, com destaque para os estudos descritivos qualitativos, o que reflete o interesse em conhecer experiências em ambientes de ensino a distância.

Palavras-chave: revisão documental, educação a distância, publicação científica, artigo científico, trabalho científico

I. Introducción

A lo largo de los últimos 50 años, el tema del limitado acceso a la educación en Guatemala ha sido un tópico que ha generado fuertes debates entre autoridades académicas y gubernamentales. Sumado a este contexto, surge a finales del año 2019 y principios del año 2020 la emergencia mundial del Covid-19, que según indica la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020) vino a mostrar diversas debilidades y vulnerabilidades como la desigualdad, los riesgos de la privatización de la educación y la falta de preparación para una migración hacia la educación a distancia.

Por su lado, Lorenzo García (2021) menciona que esta emergencia sanitaria provocó el cierre de establecimientos educativos en más de 200 países, con lo que la brecha de acceso se incrementó, reduciendo así la posibilidad, a muchos alumnos de poblaciones vulnerables o ya vulneradas, a continuar su desarrollo educativo.

Por su parte Quintana Avello (2020) cita que, en la imposibilidad de dar continuidad a la educación presencial, las diversas instituciones educativas giraron su interés hacia la educación a distancia, la cual ya se encontraba apoyada por soporte tecnológico, y básicamente por el internet. Y es en este giro precipitado, a causa de la emergencia, que señalan Ruiz Mendoza et al. (2021) se da un paso imprevisto hacia la educación a distancia de emergencia exteriorizada en situaciones en que se no cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para llevar un proceso de aprendizaje virtual a distancia.

En el contexto tradicional se tuvo, como cita Mendoza Castillo (2020) antes de pandemia, un escenario educativo en donde el alumno y el profesor se encontraban habituados a una programación de actividades, una planificación y un compás que consideraban contenidos y cargas horarias adecuados a la educación presencial, no obstante esto se modificó y fue necesario adaptarse a la mencionada educación a distancia, que, aun no siendo perfecta, representa a la fecha una modalidad educativa sobresaliente.

La educación a distancia se diferencia de forma importante de la educación presencial en diversos aspectos, tal y como citan Bailey Williams et al. (2020) permite el acceso a los beneficios propios de la tecnología educativa, la superación de las limitaciones de tiempo y espacio, la posibilidad de estudiar en equipo sin estar en un mismo espacio físico. Además, cita Nagua Suing (2018) que esta modalidad fomenta la flexibilidad en el aprendizaje, la comunicación bidireccional y la comunicación en grupos.

Por otro lado, Torres Zerquera et al. (2022) citan que la educación a distancia ha forzado el empleo de tecnología y la necesidad del uso del internet, así como el uso de espacios fuera de aula, el manejo de entornos virtuales de aprendizaje y la preparación específica de material didáctico.

Asimismo, la tecnología empleada en este tipo de educación define Chaves Torres (2017) puede ser enfocada a la tecnología propiamente, a las cuestiones pedagógicas, al aprendizaje del alumno o bien, a las interacciones de todas estas variables. Y es aquí donde se genera el aula virtual, que según afirma García Sánchez y Jáuregui Arias (2019) es un sitio que cuenta con una interfaz gráfica que, apoyado por base de datos (plataforma), accede a gestionar el proceso pedagógico y académico del aula, así como la actividad administrativa que acompañan al proceso formativo.

Es entonces que, por el contexto previamente visto, se ve la importancia de realizar un estudio sobre cuán extensamente los investigadores han abordado el tema, en los últimos años, la relevancia dentro de su temática investigativa y el enfoque y diseño de los estudios realizados al respecto.

La modalidad de trabajo que se emplea en esta actividad académica es la revisión documental, como dice Gómez Luna et al. (2014) corresponde a la descripción minuciosa de una temática dada pero que no involucre tendencias. Guirao Goris (2015) define que esta implica una sinopsis que resume diversos estudios y artículos que presentan el estado actual de un tópico a investigar.

Es así como esta revisión de literatura, tal y como sugiere Guirao Goris et al. (2008) constará de las etapas de definición de la revisión, la búsqueda bibliográfica, la organización de la información y finalmente la

redacción del artículo.

Dada la relevancia de este tema, el presente artículo busca analizar las publicaciones científicas realizadas entre el año 2017 y el año 2022, que se encuentren relacionadas con la temática de “educación a distancia y sus características”, que reflejen el número de documentos con estudios vinculados a esa modalidad educativa, y a la vez, establecer la relevancia con que estudian las características propias de la educación a distancia, y el enfoque y diseño de estudio que se llevó a cabo.

II. Metodología

Se realizó una revisión documental sistemática y descriptiva en la que se describen tres variables de los trabajos investigativos publicados entre el año 2017 y el año 2022 y que se reflejan en artículos, tesis y libros de ese período de tiempo, y que a la vez se encuentran disponibles en bases de datos en internet, como Google Académico y Redalyc. La muestra de documentos analizados fue de 325 manuscritos científicos. En la exploración no se emplearon ecuaciones de búsqueda sino palabras clave delimitadoras de búsqueda, siendo estas: “ventajas de la educación a distancia, desventajas de la educación a distancia, beneficios de la educación a distancia y limitaciones de la educación a distancia”.

En el estudio se incluyó únicamente la información proveniente de los tres tipos de documentos citados, que fueran publicados en idioma español, y que explican de forma clara y consistente las características inherentes de la educación a distancia. Las variables estudiadas de los trabajos seleccionados fueron: frecuencia de publicación, profundidad en el desarrollo del tema y diseño del estudio. Los estudios fueron revisados por el investigador, vaciados en tablas de Excel y expresados en tablas de frecuencia y tablas de contingencia.

III. Resultados

Los resultados de la revisión documental se basan en los 325 documentos originalmente captados de las dos bases de datos empleadas; se procede a una primera revisión de contenido (título y resumen) de donde se obtienen 258 estudios, que posteriormente pasan a un segundo análisis, que consiste en la lectura completa del documento, con lo que finalmente se alcanzan 38 investigaciones seleccionadas.

De los 325 documentos, 67 publicaciones se excluyen por no cumplir con los criterios básicos de ser artículo, tesis o libro de investigación, o bien por ser una publicación repetida. Tal cual, la muestra derivada, de la primera revisión, es decir 258 documentos, se encuentra distribuida así: el 53% son artículos científicos, el 39% son tesis de grado y el 8% son libros.

Los artículos de esta fase provienen de diversos tipos de revistas científicas, de igual manera las tesis consultadas provienen de varias universidades latinoamericanas y corresponden a estudios de pregrado y postgrado; en tanto los libros pertenecen a autores independientes y organismos educativos de nivel superior.

De los 258 documentos, 47 son artículos de revistas científicas. De estas revistas consultadas el 6% fueron publicadas en 2018, 6% en 2019, 9% en 2017, 11% en 2020, 13% en 2022 y el 15% en 2021. El restante 40% son revistas publicadas fuera del período de estudio y que no fueron debidamente filtradas por los dos buscadores empleados.

En cuanto a las tesis encontradas (26), en esos 258 documentos, se encuentran distribuidas así: 2 publicadas en 2017, 4 en 2018, 3 en 2019, 4 en 2020, 4 en 2021 y 4 en 2022. Las restantes 5 tesis son documentos fuera del período de estudio y que no fueron debidamente filtradas por los dos buscadores empleados. Con relación a los libros, estos representan el 3% y corresponden a 1 libro publicado en 2019, 2 en 2020, 2 en 2021 y 2 en 2022.

En igual forma, los 258 documentos potencialmente relevantes se analizan al leer sus introducciones y conclusiones, con lo que se excluyen 220 documentos que se consideran no cumplir con los criterios de: ser publicado en el período de estudio, tratar el tema de educación a distancia y sus características, ser

publicado en idioma español y poder ser accesado a su repositorio.

La determinación del estatus de los documentos filtrados y elegidos se basa en el criterio siguiente:

La publicación que “no trata el tema de investigación” es aquella que, a pesar de haber sido filtrada por el buscador, no hace mención o prácticamente no menciona las características de la modalidad de educación a distancia, de forma que no cita ni ventajas, ni desventajas, ni beneficios ni limitaciones inherentes a ella. La publicación que “trata muy poco el tema de investigación” es aquella que menciona las características de la modalidad de educación a distancia en un par de párrafos del estudio, pero sin profundizar en ellas.

La publicación que “trata el tema de investigación” es aquella que tiene como tema principal las características inherentes de la modalidad de educación a distancia o bien, hace una descripción importante de estas en la sección de introducción o marco teórico del artículo, libro o tesis. El resto de los estatus son comprensibles por su sola mención.

Por su parte, los 38 documentos seleccionados después de la segunda revisión están conformados así:

Tabla 1 *Distribución por tipo de documento en segunda fase de revisión*

Tipo de documento	Cantidad	%
Artículo	23	61
Tesis	14	37
Libro	1	2
Total	38	100

Nota. La mayoría de los estudios que llegan a la fase final son artículos (61%) provenientes de diversas revistas de idioma español, en tanto que, en un segundo lugar, con 37% de participación, se encuentran las tesis de grado.

Tabla 2 *Distribución por buscador académico en segunda fase de revisión*

Buscador	Cantidad	%
Google Académico	34	89
Redalyc	4	11
Total	38	100

Nota. La mayoría de los estudios que llegan a la fase final provienen de la base de datos de Google Académico (89%), en tanto que el 11% proviene de la base de datos Redalyc.

Tabla 3 *Distribución por fecha de publicación en segunda fase de revisión*

Fecha de publicación	Cantidad	%
2017	4	11

2018	4	11
2019	5	13
2020	2	4
2021	14	37
2022	9	24
Total	38	100

Nota. La tendencia de publicaciones científicas emitidas tiene un incremento entre 2021 y 2022, tiempo en que tuvo un fuerte impacto la crisis sanitaria de Covid19.

Con relación a la relevancia del estudio analizado, los criterios seleccionados para su evaluación, parten del hecho que “la educación a distancia y sus características” sean o no el tópico prioritario del análisis del manuscrito.

Se establece que en las investigaciones con enfoque cualitativo (25) además del tema de la educación a distancia y sus características, el 60% de ellas comparte su relevancia con uno de los siguiente temas: la historia de la educación en Argentina, la universidad en red, la influencia de la educación en el alumno, el diseño de modelo educativo, los factores que influyen en la educación, la experiencia educativa, la influencia de la pandemia de Covid-19, el uso de herramientas digitales, la percepción docente en la educación, el plan de implementación educativa, la capacidad de los docentes en la modalidad a distancia, la retención estudiantil y la práctica docente.

Por otro lado, en el 24% de los manuscritos de corte cualitativo (6), donde la educación a distancia es un tema secundario, la temática principal del documento está relacionada con: la percepción de la educación en reclusos, las bases teóricas de un modelo instruccional, propuesta de implementación de un modelo educativo, sentido de justicia en profesores de educación básica, y educación abierta. En tanto que en el 12% de los casos (3), “la educación a distancia y sus características” es el tema de estudio del manuscrito. Y finalmente, en el 4% de manuscritos, las temáticas sobre “disrupción, calidad, adaptabilidad y movilidad”, acompañan al de educación a distancia.

Tabla 4 Distribución de documentos de estudio (38) según su enfoque investigativo, su alcance y diseño

Enfoque investigativo	Alcance-diseño del estudio	Frecuencia	%
Cualitativo	Descriptivo-Etnográfico	1	
	Descriptivo-Fenomenológico	23	
	Design Thinking	1	
Total cualitativo		25	66
Cuantitativo	Descriptivo-Cuasiexperimental	2	

	Descriptivo-No experimental	4	
	Exploratorio-No experimental	2	
	Correlacional-No experimental	2	
Total cuantitativo		10	26
Total mixto	Mixto	3	8
Total		38	100

Nota. La mayor parte de los estudios son cualitativos (66%), los estudios cuantitativos representan el 26% mientras que los mixtos el 8% del total.

Con base a la información obtenida, pueden discutirse los temas propios de esta investigación bibliográfica:

Se observa en los resultados del primer filtro de revisión que la producción de estudios crece en el período de pandemia, siendo este crecimiento más claro de visualizar en el segundo y tercer año de crisis sanitaria (2021 y 2022, respectivamente). Es probable que la misma condición de emergencia motivara a investigadores a dar prioridad a la temática de educación a distancia a causa del distanciamiento social y la búsqueda de soluciones viables que promovieran la continuidad de los procesos educativos.

Al análisis desarrollado debe sumarse el hecho de que existe un incremento de estudios publicados entre 2021 y 2022, que pasa de una media de 3.75 manuscritos/año (2017-2020) a una de 11.50 manuscritos/año en el período 2021-2022, que confirma el aumento de interés en el tema durante el segundo y tercer año de pandemia.

En otro aspecto como la relevancia que los estudios dan al tema de “educación a distancia y sus características”, se visualiza la tendencia que, en la mayor parte de investigaciones (55%), se prioriza el estudio de “la educación a distancia y sus características” junto con otro tema vinculado al proceso educativo (conectividad, tecnología, viabilidad, entre otros), en tanto que en el 24% de manuscritos es tratado como un tema secundario, que complementa la temática principal de la investigación. Únicamente un 18% del total de manuscritos priorizan en su análisis “la educación a distancia y sus características”. Este comportamiento es comprensible al considerar que la puesta en marcha de la educación a distancia conlleva la vinculación con otras áreas y actividades inherentes al proceso enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, el análisis de estos documentos refleja una relación de 2.5:1 en la producción de estudios cualitativos/cuantitativos, con lo que la tendencia ha sido a realizar estudios de enfoque cualitativo en un 66% de casos y únicamente un 26% de estudios de corte cuantitativo. Los estudios más completos como los mixtos (8%) muestran poco nivel de producción documental.

IV. Discusión

Como lo ha mencionado González-Zamar et al. (2021) la pandemia por Covid-19 ha generado un incremento importante en las publicaciones científicas a todo nivel, siendo más notable en el campo de la medicina (40.1%), seguido por el de las ciencias sociales (6.4%), dentro de la cual se encuentra la educación, de un total de 656 manuscritos generados en el período de 2019 y principios de 2020. Además, el estudio muestra que las palabras clave más representativas son Covid-19, pandemia, virus, educación y pedagogía. Esto empata con la tendencia vista en el presente estudio donde el incremento se presenta entre 2020 y 2021.

Los resultados obtenidos en esta revisión bibliográfica también coinciden con la tendencia mostradas por el estudio mixto de Gómez Velasco et al. (2021), donde se indica que la base WoS encontró 793 artículos sobre educación en pandemia, publicados entre 2020 y 2021, que refleja un incremento de estudios sobre esta temática en dicho período, en instituciones de clase mundial en idioma inglés, español y portugués principalmente, cuyos tópicos de mayor énfasis son estudiantes y educación (palabras clave).

De igual manera, en este mismo estudio de Gómez Velasco et al. (2021), se emplea la base Dialnet, con mayor cobertura en América Latina, con 504 resultados, de los cuales 404 provienen de artículos, libros y tesis, y que en su mayoría (78%) fueron publicados en 2020 y un 18% en los primeros meses de 2021. En esta base de datos, los temas sobresalientes en los estudios incluidos son COVID y Educación (palabras clave); además es relevante por vincularse con la investigación de Ramos Quispe, R. L. (2022).

Además es importante considerar la revisión sistemática de Marrufo-Rojas DR, et. al. (2024) proporciona una visión general de la investigación actual sobre el aprendizaje autónomo en la educación a distancia en Psicopedagogía durante la COVID-19. Se identifican áreas de investigación futuras, como el análisis de la efectividad de diferentes estrategias docentes para fomentar el aprendizaje autónomo y el estudio de las experiencias de los estudiantes en este contexto.

V. Conclusiones

En el período analizado se observa una evolución creciente de estudios relacionados con la modalidad de educación a distancia, partiendo del año 2017, con un aumento destacado en el año 2021, esto puede relacionarse con los retos de la pandemia de Covid-19 que provocaron la necesidad de buscar alternativas educativas, proponiendo que la modalidad a distancia tomara especial relevancia.

Otro punto sobresaliente, además del aumento del número de investigaciones en las que la temática de estudio sea la educación a distancia (período 2021-2022), es el incremento de temas enfocados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que, al estar vinculados con el proceso educativo, acompañan las investigaciones de esta modalidad educativa.

Ahora en cuanto al enfoque de investigación llevado a cabo, los estudios cualitativos y los estudios de corte cuantitativo presentan un aumento en número entre el año 2020 y 2021, de igual manera sucede con las investigaciones mixtas, pero en menor proporción. La preferencia por enfoques cualitativos en la metodología investigativa refleja el interés en comprender a profundidad los aspectos subjetivos de la educación a distancia, que a su vez puede relacionarse con la necesidad de estudiar más las experiencias de los estudiantes y profesores en entornos de aprendizaje a distancia.

Por otro lado, la alta proporción de estudios descriptivos sugiere una preponderancia en la recolección y análisis de datos, ya existentes, que apoyen la comprensión del estatus actual de la educación a distancia.

Dado el incremento y constante progreso de la educación a distancia, así como de los retos que enfrenta, la investigación en esta área continúa siendo imperiosa, por lo que se requiere de estudios adicionales que aborden cuestiones específicas relacionadas a la modalidad y así, mejorar las prácticas y tácticas con que se subsanen las cambiantes necesidades de la educación.

Referencias

Bailey Williams, L., de Peralta, M. S. y Marín Aparicio, J. (2020). Teoría y prácticas de aprendizaje de la educación a distancia. *Revista Científica Guacamaya*, 5(1), 97-108. <https://doi.org/10.48204/J.GUACAMAYA.V5N1A8>

- Chaves Torres, A. (2017). La educación a distancia como respuesta a las necesidades educativas del siglo XXI. *Revista Academia y Virtualidad*, 10(1), 23-41. <https://doi.org/10.18359/RAVI.2241>
- García Sánchez, J., y Jáuregui Arias, P. (2019). Educación a distancia y mundos virtuales. *Revista de Investigación Miradas*, 1(2), 163-177. <https://revistas.utp.edu.co/index.php/miradas/article/view/22051>
- Gómez Luna, E., Fernando-Navas, D., Aponte-Mayor, G. y Betancourt-Buitrago, L. A. (2014). Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, a través de su estructuración y sistematización. *DYNA*, 81(184), 158-163. <https://doi.org/10.15446/DYNA.V81N184.37066>
- Gómez Velasco, N. Y., Lima Jardilino, J. R. y Pedraza Díaz, D. M. (2021). Publicaciones científicas sobre educación en pandemia por COVID-19 y Lineamientos de políticas educativas internacionales. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 23(37), 185-205. <https://doi.org/10.19053/01227238.12670>
- González-Zamar, M. D., Abad-Segura, E. y Bernal-Bravo, C. (2021). COVID-19 and creative university learning spaces. Research trends. *International Journal of Educational Research and Innovation*, (15), 82-100. <https://doi.org/10.46661/ijeri.5126>
- Guirao Goris, S. J. (2015). Utilidad y tipos de revisión de literatura. *Scielo*, 9(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000200002>
- Guirao-Goris, J. A., Olmedo Salas, A. y Ferrer Ferrandis, E. (2008). El artículo de revisión. *Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria*, 1(6), 1-25. https://www.uv.es/joguigo/valencia/Recerca_files/el_articulo_de_revision.pdf
- Lorenzo García, A. (2021). COVID-19 y educación a distancia digital: preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 24(1), 9-32. <https://doi.org/10.5944/RIED.24.1.28080>
- Marrufó-Rojas DR, Sirlopú Vera ED, Velásquez-Arriola FM, Soplapuco-Montalvo JP, Hernández-Torres AM, Albarrán-Gil JL. (2024) Aprendizaje autónomo en la educación a distancia en estudiantes de Psicopedagogía durante la COVID-19: una revisión sistemática. *Rev Inf Cient [Internet]*. [citado 04 Jun 2024];103(0). Disponible en: <https://revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/4306>
- Mendoza Castillo, L. (2020). Lo que la pandemia nos enseñó sobre la educación a distancia. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 50(Especial), 343-352. <https://doi.org/https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.ESPECIAL.119>
- Nagua Suing, D. J. (2018). La formación a distancia, una necesidad para la formación de los estudiantes. *Polo del Conocimiento*, 3(9), 288-302. <https://doi.org/10.23857/PC.V3I9.724>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2020). *La educación en un mundo tras la COVID: Nueve ideas para la acción pública Comisión internacional sobre Los futuros de la educación*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717_spa.
- Quintana Avello, I. (2020). Covid-19 y Cierre de Universidades ¿Preparados para una Educación a Distancia de Calidad? *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(3e), 1-11. https://www.researchgate.net/profile/Ingrid-Quintana/publication/348634999_Covid-19_y_Cierre_de_Universidades_Preparados_para_una_Educacion_a_Distancia_de_Calidad/links/6008c032299bf14088ada55c/Covid-19-y-Cierre-de-Universidades-Preparados-para-una-Educac

Ramos Quispe, R. L. (2022). Propuesta de cuestionario sobre desempeño laboral e interrelaciones humanas administrado por el personal directivo de una Universidad. *GESTIONES*, 1(1). Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/9>

Ruiz Mendoza, K., Castillo Villapudua, K., y Miramontes Arteaga, M. (2021). Conclusiones educativas a un año de la Covid-19: ventajas y desventajas de la Educación A distancia de Emergencia. *Revista Boliviana de Educación*, 3(5), 114-127. <https://revistarebe.org/index.php/rebe/article/view/728/1927>

Torres Zerquera, L. d. C., Pérez Egües, M. A., Hernández Delgado, M., Fuentes Suárez, I. y Ravelo Valdés, M. L. (2022). Percepción de los estudiantes sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje universitario en tiempos de COVID-19. *Universidad y Sociedad*, 14(S5), 394-406. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3307>

Sobre el autor Daniel Oliverio Ortiz Mota:

Estudiante del doctorado en Innovación y Tecnología Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con maestría en Administración Industrial de la Universidad Rafael Landívar, estudios en la maestría de Administración del Marketing de la Universidad Mariano Gálvez, posgrado en Administración Funcional de INCAE en Nicaragua y licenciatura en Química Farmacéutica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesional que inicia en la investigación científica.

Financiamiento de la investigación: Con recursos propios.

Declaración de intereses: Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

Usabilidad

Este texto está protegido por la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Usted es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución: usted debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.